

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171699

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PRESENTES EM UMA CATEDRAL DO SÉCULO XIX

Paul Benainous^{1*}, Camila Jordana de Sousa Sá²; Thielly Werla de Sousa Oliveira³; Paulo Ricardo Alves dos Reis Santos⁴ e Wdyelle Elcine de Carvalho Matos⁴

*Autor de contato: paulbenainous@gmail.com

¹ Engenheiro Civil, Caxias, Brasil

² Graduando de Engenharia Civil, Centro Universitário Unifacema, Caxias, Brasil

³ Engenheira Civil, Caxias, Brasil

⁴ Docente de Engenharia Civil, Centro Universitário Unifacema, Caxias, Brasil

RESUMO

As manifestações patológicas são as maiores problemáticas que a estrutura de um patrimônio histórico pode enfrentar, as manutenções preventivas e periódicas tendem a não serem realizadas regularmente, abrindo margem para o surgimento das manifestações patológicas. Como objetivo de pesquisa, tem-se a proposta de analisar as manifestações patológicas presentes na Catedral Nossa Senhora dos Remédios, localizada na cidade de Caxias-MA. Foi utilizado o método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para determinar o grau e ordem de prioridade a ser seguida durante a execução de uma reforma na edificação, da manifestação mais grave até a menos urgente. A utilização da matriz GUT mostrou-se bastante importante para a análise dos resultados e para propor uma ordem de prioridade a ser seguida durante a reforma da Catedral, visando a solução das manifestações patológicas presentes na edificação.

Palavras-chave: Manifestação patológica; Patrimônio histórico; Método GUT.

ABSTRACT

Preventive and periodic maintenance tends not to be carried out regularly, leaving room for pathological manifestations to appear. The research objective is to analyze the pathological manifestations present in the Nossa Senhora dos Remédios Cathedral, located in the city of Caxias-MA. The GUT method (Gravity, Urgency and Tendency) was used to determine the degree and order of priority to be followed during the execution of a building renovation, from the most serious manifestation to the least urgent. The use of the GUT matrix proved to be very important for analyzing the results and proposing an order of priority to be followed during the renovation of the Cathedral, with a view to solving the pathological manifestations present in the building.

Keywords: Pathological manifestations; Historical heritage; GUT method.

1. INTRODUÇÃO

O patrimônio cultural é aquele grupo de edifícios e monumentos, que possuem uma grande importância e valor histórico, arqueológico, artístico, científico, antropológico e etnológico, estando assim incluídas diversas obras arquitetônicas que carregam parte da história e cultura do Brasil. Sua depredação está proibida e possui punição equiparada à de depredação de patrimônio nacional (BRASIL, 1937; UNESCO, 2021).

Alguns prédios históricos, em decorrência da sua construção ter ocorrido há muito tempo, apresentam diversas manifestações patológicas em sua estrutura. Para Weimer *et al.* (2018), a deterioração precoce da estrutura pode ter decorrência da ausência de projetos adequados, degradação pela agressividade do ambiente, imprudências relacionadas ao tipo de material utilizado na construção, mau uso da edificação e ou falta de manutenções periódicas.

As manifestações patológicas em edificações podem ocorrer devido à erros nas etapas de planejamento e execução e até devido ao uso incorreto da edificação. A identificação das possíveis causas das manifestações patológicas, requer um estudo para analisar e identificar fatores que colaboram para o comprometimento do uso da estrutura e conseqüentemente trazem insegurança para ela. Para propor soluções efetivas para as manifestações patológicas, é necessário levar em consideração o processo construtivo e a agressividade do ambiente (LEITE *et al.*, 2017; BERTI *et al.*, 2017).

As manifestações patológicas na madeira podem ocorrer devido a fatores bióticos e abióticos ao decorrer da sua vida útil: os fatores bióticos mais conhecidos são fungos e insetos; os fatores abióticos são mais extensos, como por exemplo as intempéries e agressividades do meio ambiente; outros fatores, causados diretamente pela má execução da estrutura, é a sobrecarga de esforços nas peças de madeira, a estrutura logo apresenta trincas e rachaduras devido à sobrecarga. As peças de madeira podem sofrer com mais de uma manifestação patológica simultaneamente, o que gera uma degradação contínua e compromete a segurança daquele elemento (PARMA; ICIMOTO, 2018; MARSZAL, 2019).

De acordo com Pereira (2015), as trincas de revestimentos cerâmicos e argamassas podem ocorrer devido a sua capacidade de retração e expansão quando submetidos a variação de temperatura; o elemento de revestimento tende a não suportar essas deformações, o que acaba resultando em aberturas. Devido ao surgimento de materiais novos cotidianamente, e considerando a baixa taxa de profissionalização dos trabalhadores, ocorre que grande parte dos serviços são executados por pessoas não capacitadas, o que gera uma execução do serviço com qualidade inferior a designada ao pelo fabricante, que posteriormente aumenta as possibilidades de surgirem as manifestações patológicas na edificação (BAUER, 2019).

Este trabalho surgiu do entendimento que os patrimônios históricos carecem de especial atenção e preservação, pois são parte da história e cultura de uma sociedade. A Catedral Nossa Senhora dos Remédios, em especial, é um importante ponto turístico e religioso de Caxias-MA. Esse estudo tem como objetivo identificar e analisar as principais manifestações patológicas presentes em uma Catedral datada do século XIX.

2. METODOLOGIA

2.1 Método de Estudo utilizado

Utilizou-se a matriz GUT, que é uma metodologia utilizada para identificar os problemas, no caso as manifestações patológicas, o grau de severidade dos danos encontrados e determinar a ordem de prioridade para solucionar os problemas. Para isso, foram utilizados parâmetros propostos por Meireles (2001), onde os problemas identificados serão analisados com base no grau de Gravidade, Urgência e Tendência, como mostra o Quadro 01, a seguir:

Quadro 01 - Parâmetros da matriz GUT

Variável	Definição
Gravidade	Considera a intensidade dos danos que o problema pode causar para a estrutura.
Urgência	Considera o tempo para o aumento dos danos e surgimento de comportamentos indesejáveis caso não haja intervenção.
Tendência	Considera o potencial evolutivo do problema caso não haja intervenção.

Fonte: Adaptado de Meireles, 2001.

Corroborando o estudo das manifestações patológicas com base no método GUT, foi utilizada o Quadro 02, a seguir, com a classificação dos problemas em uma escala de 1 a 5. A partir do produto dos valores obtidos pela classificação das três definições, $G \times U \times T$, é obtido um valor final que irá determinar a ordem de prioridade para solucionar os problemas encontrados.

Quadro 02 - Definição da matriz GUT

Variável	Gravidade	Urgência	Tendência
1	Sem gravidade	Muito longo	Desaparece
2	Pouco grave	Longo prazo	Reduzirá
3	Grave	Médio prazo	Permanece
4	Muito grave	Curto prazo	Aumenta
5	Extremamente grave	Imediatamente	Piora bastante

Fonte: Adaptado de Meireles, 2001.

Foi realizada uma comparação das informações presentes nas normas NBR 5674:2024; NBR 13749:2013; NBR 13754:1996; NBR 15575-1:2024, bem como o livro Patologias, recuperação e reforço de estruturas em concreto de Vicente de Souza e Thomaz Ripper (1998), assim como ainda foram utilizados os manuais presentes no site do IPHAN.

Com a obtenção e comparações de informações mais precisas sobre as manifestações patológicas, será possível classificar as manifestações patológicas, identificar as possíveis causas e com isso propor medidas corretivas para solucionar os problemas encontrados no local.

1.2 Levantamento dos dados coletados

A Catedral Nossa Senhora dos Remédios, presente na Figura 01, foi construída em 1817. É uma edificação que possui um pavimento térreo e superior, este último composto por estruturas de madeira da época de sua construção; e é considerado um Patrimônio Histórico tombado pela Estado do Maranhão (IPHAN, 1999). As figuras 02 e 03 apresentam a planta baixa dos dois pavimentos que compõem a edificação, e cada compartimento numerado indica um ambiente interno.

Figura 01 - Fachada da Catedral

Fonte: Os autores, 2023.

Figura 02 - Planta baixa térreo

Fonte: Projeto INBMI -MA, 1999.

Figura 03 - Planta pavimento superior

Fonte: Projeto INBMI -MA, 1999.

Durante as vistorias, foram identificadas diversas manifestações patológicas na edificação da Catedral, sendo as principais delas: aberturas no revestimento cerâmico das alvenarias e pisos, deslocamento do revestimento cerâmico das alvenarias e deterioração em estruturas de madeira.

Tais manifestações patológicas estão presentes em toda a extensão da edificação, concentradas principalmente na região 02, onde há uma escada antiga de madeira da época de sua construção; nas regiões 04 e 06 onde há a presença de estruturas de madeira que sustentam o pavimento

superior; e nas regiões 01, 05 e 08 foram identificadas manifestações patológicas em seus revestimentos cerâmicos.

3. RESULTADOS

3.1 Identificação das manifestações patológicas

Na entrada principal da Catedral, denominada região 01, como mostra a Figura 02, é possível identificar a presença de deslocamento da cerâmica presente na alvenaria, sendo possível observar na Figura 04, abaixo. A junção de materiais inadequados para o assentamento cerâmico é uma possível e comum causadora dessa manifestação patológica pela dificuldade da ligação entre a cerâmica e o barro presente nas alvenarias, prática construtiva muito comum no período em que é datada a sua construção.

Figura 04 - Deslocamento cerâmico

Fonte: Os autores, 2023.

Conforme a NBR 13749:2013, para serem realizadas medidas corretivas para essa manifestação patológica, deve-se realizar um pequeno teste de percussão nas peças cerâmicas para identificar sons cavos e conforme a NBR 13754:1996, por se tratar de uma peça cerâmica com área inferior a 900 cm², o seu assentamento deve seguir a forma convencional.

Por se tratar de um patrimônio histórico, deve-se evitar a descaracterização da edificação, então durante a etapa de reparo da edificação é indispensável a utilização do mesmo material cerâmico ou de aparência semelhante (IPHAN, 2023).

Ainda segundo a planta baixa do térreo, presente na Figura 02, na região 02 é possível encontrar uma escada de madeira que foi construída em 1846, onde sua estrutura de madeira permanece a mesma de sua construção e apresenta diversas manifestações patológicas e sinais de que a estrutura está entrando em seu estado de limite último. Atualmente essa escada encontra-se interdita.

Na Figura 05, abaixo, é possível perceber que parte de uma viga de madeira encontra-se em estado de apodrecimento, percebeu-se uma entrada de ar no topo da escada, onde está localizado um dos sinos da Catedral; é possível que essa abertura tenha contribuído para a entrada de água no local e causado o aumento da secção da peça de madeira e diminuindo a sua resistência.

Figura 05- Apodrecimento da madeira

Fonte: Os autores, 2023.

Também foi identificada a presença de cupins ao longo da estrutura, conforme mostra a Figura 05, acima. Esses agentes bióticos se alimentam de pedaços de madeira e por consequência diminuem a sua resistência, o que pode ocasionar sua ruptura. Uma solução para estes problemas apresentados seria a substituição da escada de madeira existente por outra escada de madeira, garantindo a segurança de seus usuários e mantendo as características construtivas originais.

Além da substituição dos elementos de madeira comprometidos, deve-se realizar o preparo das peças de madeira principalmente contra a ação de agentes bióticos, como os cupins, realizando o tratamento a cada 2 a 3 anos, em peças de madeira secas, por uma empresa especializada, a fim de evitar os surgimentos dos cupins e a degradação da madeira (IPHAN, 2023).

Na região 04, de acordo com a Figura 02, na página 04, localiza-se a parte inferior piso do pavimento superior da Catedral, que é composto majoritariamente por estruturas de madeira (vigas e tábuas). É possível visualizar algumas das vigas do pavimento superior deterioradas, como mostra a Figura 06, abaixo, podendo ser observado o espaçamento entre as vigas e os tacos do pavimento superior. Na Figura 06, é possível visualizar, acima da seta de cor azul, o espaçamento presente entre uma das vigas e os tacos.

Esse problema pode ter decorrido porque o pavimento superior era aberto ao público, e continha bancos robustos de madeira para comportar as pessoas durante a missa. Com isso, a estrutura pode ter sofrido um esforço maior do que sua resistência suportava, logo, havendo o deslocamento de seus elementos estruturais.

Figura 06 – Degradação das vigas de madeira

Fonte: Os autores, 2023.

Ainda na Figura 06, é possível visualizar acima da seta azul ilustrada na figura, um espaçamento entre uma das vigas e os tacos de madeira que constituem o piso do pavimento superior. Tal problema pode ter decorrido ao esforço sofrido pela estrutura, ocasionando esse espaçamento e comprometendo a segurança do pavimento superior.

É indicado, no caso que se apresenta, realizar a substituição de todos os elementos que constituem o pavimento superior, como as vigas e tacos, por outras peças da madeira, sendo essencial o preparo das peças contra umidade e agente bióticos; tais medidas visam a não descaracterização do patrimônio histórico, como a posterior reabertura do compartimento para o público visitante.

Figura 07 - Abertura no revestimento cerâmico

Fonte: Os autores, 2023.

A manifestação patológica da Figura 07, possui cerca de 0.2 cm de abertura, portanto considerada uma fissura (BRASIL, 2013). Essa manifestação patológica é comum de ocorrer devido à expansão térmica da placa cerâmica quando não há espaçamento suficiente ou ainda pela diferença entre os tipos de cerâmicas.

Para solucionar corretamente essa manifestação, deve ser realizada a substituição de todas as placas de cerâmica danificadas, por outras iguais ou semelhantes. O assentamento deve ser com base na NBR 13754:1996, realizando o assentamento na parte do verso da placa cerâmica, espalhando de baixo para cima e deixando um espaçamento adequado para que haja o processo de expansão térmica das peças.

3.2 Aplicação da matriz GUT

Após a identificação das manifestações patológicas e suas possíveis causas, foi elaborado o Quadro 03, utilizando o método GUT para a análise dos dados obtidos. Para realizar a classificação corretamente, foram utilizadas os Quadros 01 e 02, na página 03, para realizar a classificação das manifestações patológicas.

Quadro 03 - Simulação de matriz GUT

PROBLEMA PATOLÓGICO	G	U	T	G X U X T	GRAU DE PRIORIZAÇÃO
Deslocamento cerâmico (Figura 04)	2	1	3	6	4°
Apodrecimento da madeira (Figura 05)	5	5	5	125	1°
Degradação das vigas de madeira (Figura 06)	4	3	3	36	2°
Abertura no revestimento cerâmico (Figura 07)	2	2	3	12	3°

Fonte: Os autores, 2023.

Levando em consideração essas informações, no Quadro 03, acima, foi classificada que a manifestação patológica da Figura 05, presente na escada, possui uma nota de 125 na matriz GUT. Isso indica que ela está na primeira posição na escala de priorização, sendo necessária uma intervenção imediata para a revitalização dessa estrutura e para garantir que os funcionários e visitantes possam voltar a acessar o pavimento superior com segurança.

A manifestação patológica presente na Figura 06, referente ao pavimento superior, é classificada com nota de 36 de acordo com a matriz GUT presente no Quadro 03, acima. Todo o pavimento que é composto de madeira não se encontra em condições adequadas de segurança para uso de funcionários e visitantes, por isso há anos encontra-se interditado. É importante que seja realizada uma intervenção na estrutura do pavimento superior com urgência para evitar que as peças de madeira se deteriore mais ainda, trazendo risco para os visitantes da Catedral; permitindo novamente o acesso ao público ao pavimento superior e que mais pessoas possam frequentar e assistir as missas na Catedral.

É perceptível que as manifestações patológicas em revestimentos, como o apresentado nas Figura 04 e 07, prejudicam bastante a estética da Catedral, depreciando o patrimônio histórico. De acordo com a análise do Quadro 03 acima, são necessárias intervenções nas manifestações encontradas no local referentes à revestimentos cerâmicos; porém por se tratarem de problemas apenas na parte estética da Catedral, não sendo tão graves em comparação as demais manifestações patológicas estruturais, as Figuras 04 e 07 respectivamente atingiram posição de 3º e 4º lugar de acordo com os parâmetros da matriz GUT, sendo consideradas as últimas na escala de priorização.

4. CONCLUSÕES

Durante as etapas de pesquisa desse artigo, foram identificadas dezenas de manifestações patológicas na estrutura da Catedral Nossa Senhora dos Remédios, o que causa uma certa preocupação com a segurança dos seus usuários e com relação à preservação desse patrimônio histórico que possui mais de 200 anos.

É perceptível a necessidade de uma intervenção na Catedral, por ser um prédio de valores histórico, cultural e religioso inestimáveis. Edificações dessa natureza por muitas vezes tem suas restaurações e manutenções dificultadas pela necessidade de preservação da estética, não sendo permitida a sua descaracterização. No entanto, esses fatores não devem ser impeditivos para a manutenção de tão importante patrimônio.

A utilização da Matriz GUT, além de ser consideravelmente simples de ser implantada, indica explicitamente quais aspectos são mais urgentes de intervenção. Uma vez utilizada por profissionais capacitados, a sua precisão pode evitar o agravamento de manifestações patológicas já existentes e acabem por acarretar maiores problemas posteriormente.

Utilizando essa ferramenta de forma estruturada, há um direcionamento mais estratégico dos recursos empregados nas intervenções. Uma vez que estarão definidas as prioridades, é possível escolher a abordagem mais eficaz, proporcionando mais segurança aos usuários, maior agilidade na resolução do problema, evitando maiores transtornos no futuro.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos em especial ao Centro Universitário Unifacema pela infraestrutura e corpo docente concedido para a elaboração desta pesquisa, agradecemos em especial ao professor Eziqiuo Barros Neto pelas orientações compartilhadas e, por fim, a própria Catedral por abrir as portas para nosso estudo.

REFERÊNCIAS

ABNT NBR 5674/2024 - **Manutenção em edificações - requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.

ABNT NBR 13749:2013 – **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação**. Rio de Janeiro, 2013.

ABNT NBR 13754:1996 – **Revestimentos de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento**. Rio de Janeiro, 1996.

ABNT NBR 15575-1:2024- **Edificações habitacionais – Desempenho Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2013.

ABNT NBR 15575-2:2013- **Edificações habitacionais – Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais**. Rio de Janeiro, 2013.

BERTI, *et al.* Estudo da origem, sintomas e incidências de manifestações patológicas do concreto. **ANAP Brasil**, 2019. Disponível em: [https://scholar.archive.org/work/ylleyzsksjgzxjwsmikvkqqwum/access/wayback/http://www.amig osdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/anap_brasil/article/download/2228/2071](https://scholar.archive.org/work/ylleyzsksjgzxjwsmikvkqqwum/access/wayback/http://www.amig OSDANATUREZA.ORG.BR/publicacoes/index.php/anap_brasil/article/download/2228/2071). Acesso em: 24 abr. 2023

BRASIL. Câmara dos deputados. **Decreto-Lei N° 25/1937**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-25-30-novembro-1937-351814-normaatualizada-pe.html>. Acesso em 23 mar. 2023

BRASIL. Câmara dos deputados. **Decreto-Lei N° 2773/1940**. Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2773-11-novembro-1940-412747-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 28 mar. 2023.

BRASIL. UNESCO. **Patrimônio Mundial do Brasil**. 2021. Disponível em: <https://whc.unesco.org/en/conventiontext>. Acesso em: 23 mar. 2023.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Inventário Nacional de Bens Moveis e Integrados vol.14**. 1999.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Madeira: Uso e conservação, caderno técnico n°6**. 2006. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/CadTec6_MadeiraUsoEConservacao.pdf

LEITE, *et al.* Manifestações patológicas nas fachadas de igrejas no centro de Recife-PE. 2017. **CONPAR - Recife**. Disponível em: <http://revistas.poli.br/index.php/CONPAR/article/view/623> . Acesso em 28 mar. 2023.

MACEDO, *et al.* **Coleções Museológicas e sua Conservação**. Goiânia, 2018. Disponível em: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/232143/1/2018%20-%20Museu%20e%20seus%20saberes_livrodigital.pdf#page=21. Acesso: 10 abr. 2023.

MARSZAL, M. Patologias em estruturas de madeira: uma análise dos diferentes agentes agressores em estruturas de madeira. **Enaproc**, 2019. Disponível em: <https://periodicos.uniuv.edu.br/enaproc/article/view/683>. Acesso em 04 abr. 2023.

PARMA, A; ICIMOTO, F. **Patologias em estruturas de madeira ocasionadas por agentes bióticos e abióticos**. UNIARA - Araraquara, 2018. Disponível em: https://semanaacademica.com.br/system/files/artigos/artigo_patologias.pdf. Acesso em 04 abr. 2023.

WEIMER, et al. **Patologia das estruturas**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595023970/pageid/14>. Acesso em 04 abr. 2023.